

SHARLOTTA BRONTENIŃ “JEYN EYR” SHÍĜARMASÍNDÁ STILISTIKALÍQ TROPLARDÍ AWDARMALAWDA KOGNITIV EKVIVALENTLIK MASHQALASÍ

Naimova Nazira Kairatdinovna - Innovacion texnologiyalar universiteti
assistent oqıtıwshısı

Annotaciya. Bul maqalada Sharlotta BronteniŃ “Jeyn Eyr” romanında qollanılĝan stilistikalıq troplardı awdarmalaw procesinde júzege keletúĝın kognitivlik ekvivalentlik mashqalası tereŃ tallanadı. Atap aytqanda, metafora, epitet, teńew hám metonimiya sıyaqlı obrazlı birliklerdiŃ inglis tilinen ózbek tiline awdarmasında konceptual sáykeslik dárejesi úyreniledi. SonıŃ menen birge, maqalada kognitiv lingvistikalıq qatnas tiykarında awdarma strategiyaları sáwlelendirilip, mental obrazlardıŃ saqlanıwı hám transformaciyası máseleleri tallanadı. Nátiyjede, stilistikalıq troplardı adekvat awdarıwda semantikalıq emes, al kognitivlik ekvivalentlik sheshiwshi faktor ekenligi tiykarlanadı.

Tayanısh sózler: stilistikalıq trop, kognitiv ekvivalentlik, metafora, epitet, uqsastırıw, metonimiya, awdarma, mental model, konceptual metafora, Jeyn Eyre.

Abstract. This article provides an in-depth analysis of the problem of cognitive equivalence in translating stylistic tropes in Charlotte Brontë’s novel Jane Eyre. In particular, it examines the conceptual correspondence of figurative units such as metaphors, epithets, similes, and metonymy in translation from English into Uzbek. Furthermore, the study highlights translation strategies from the perspective of cognitive linguistics and analyzes the preservation and transformation of mental images. As a result, it is argued that cognitive equivalence, rather than purely semantic equivalence, is the key factor in achieving an adequate translation of stylistic devices.

Keywords: stylistic trope, cognitive equivalence, metaphor, epithet, simile, metonymy, translation, mental model, conceptual metaphor, Jeyn Eyr

Zamanagóy lingvistika hám awdarmashılıq ilimleriniń sheńberinde jaylasqan eń tiykarǵı mashqalalardan biri bul stilistikalıq troplardı adekvat awdarmalaw máselesi bolıp tabıladı. Ásirese, kórkem tekst kontekstinde bul mashqala jáne de quramalasadı, sebebi bunday tekstlerde til tek ǵana informaciya jetkeriw quralı sıpatında emes, al avtordıń individual dúnyaqarası, estetikalıq kózqarasları hám kognitivlik modeliniń kórinisi sıpatında kórinedi. Usı kóz-qarastan qaraǵanda, Sharlotta Brontenin “Jeyn Eyr” romanı stilistikalıq baylıǵı hám psixologiyalıq tereńligi menen kognitivlik awdarma analizi ushın oǵada qunlı material esaplanadı.

Bárinen burın, sonı atap ótiw kerek, dástúriy awdarma teoriyalarında ekvivalentlik kóbirek semantikalıq sáykeslik arqalı túsindirilgen bolsa, zamanagóy jantasıwlarda, atap aytqanda, kognitiv lingvistika sheńberinde ekvivalentlik túsiniǵi keńirek talqılanadı. Yaǵnıy, awdarmada tiykarǵı maqset tek sózler yamasa ǵápler mánisin kóshiriw emes, al olardıń artında jatqan konceptuallıq strukturalardı, mental obrazlardı hám perseptivlik modellerdiń qayta tikleniwiniń támiyinlewden ibarat. Sonlıqtan, “kognitiv ekvivalentlik” túsiniǵi stilistikalıq troplardı awdarmalawda oraylıq kategoriya sıpatında kórinedi [1].

Haqıyqatında da, kognitiv til biliminiń wákilleri, atap aytqanda, Lakoff hám Jonson, metaforanı ápiwayı stilistikalıq bezew emes, al insan oylawınıń tiykarǵı mexanizmi sıpatında talqılaydı [5]. Demek, metafora til dárejesinde emes, al pikirlew dárejesinde bar boladı. Sonlıqtan, “Jeyn Eyr” romanında ushırasatuǵın metaforalardı awdarmalaw procesinde awdarmashı tek ǵana lingvistikalıq birlikti emes, al avtor jaratqan konceptual modeldi de esapqa alıwı zárúr boladı.

Máselen, shıǵarmada ushırasatuǵın “I am no bird; and no net ensnares me” ańlatpası tek obrazlı ǵáp emes, al “Erkinlik-sheklewdiń joqlıǵı” sıyaqlı konceptual metaforanıń ańlatpası bolıp tabıladı. Eger bul ǵáp sózbe-sóz awdarılsa, onıń sırtqı forması saqlanadı, biraq ishki kognitiv mazmunı tolıq ashılmawı múmkin. Sol sebepli, awdarmashı bul metaforanıń konceptual tiykarın ańlap, onı maqset tilinde sáykes mental obraz arqalı sáwlelendiriwi zárúr boladı. Demek, bul jerde ekvivalentlik lingvistikalıq emes, al kognitivlik dárejede támiyinlenedi [3].

Bunnan tısqarı, epitetler awdarmasında da kognitivlik ekvivalentlik mashqalası ayqın kórinedi. Sebebi epitetler kóbinese avtordıń subyektiv bahasın, emocionallıq múnásibetin hám estetikalıq kózqarasların bildiredi. Máselen, “cold and lonely” sıyaqlı ańlatpa tek fizikalıq suwıqlıqtı emes, al ruwxıy boslıqtı, izolyaciyanı ańlatadı. Sonlıqtan, onı ápiwayı "suwıq hám jalǵız" dep awdarıw jetkilikli emes, kerisinshe, onıń emocionallıq júklemesin saqlaǵan halda, “kewildi muzlatatuǵın jalǵızlıq” sıyaqlı variant arqalı beriw kognitivlik jaqtan durıs boladı. Nátiyjede, oqıwshı tiykarǵı teksttegi emocionallıq tásirdi biraz bolsa da seze aladı.

Sonıń menen birge, teńewler, yaǵnıy simile konstrukciyaların awdarıwda da belgili bir qıyınshılıqlar júzege keledi. Sebebi “like” yamasa “as” arqalı ańlatılǵan obrazlar barlıq waqıtta da basqa til mádeniyatında birdey asociaciyanı oyatpaydı. Máselen, inglis tilindegi “like a reed shaken by the wind” ańlatpası ázzilik, turaqsızlıq tımsalın ańlatadı. Biraq, eger bul obraz maqset til oqıwshısı ushın jat bolsa, onıń tásiri azayadı. Bunday jaǵdayda awdarmashı analogiyalıq yamasa funkcionallıq sáykes obrazdan paydalanıwǵa májbúr boladı. Demek, bul jerde de tiykarǵı wazıypa sırtqı uqsaslıqtı emes, al ishki konceptual uqsaslıqtı saqlawdan ibarat.

Sonıń menen birge, metonimiya sıyaqlı troplar awdarmasında mádeniy-kognitivlik ayırmashılıqlar jáne de keskinirek seziledi. Sebebi metonimiya kóbinese belgili bir mádeniy kontekstke baylanıslı boladı. Máselen, inglis tilinde belgili bir predmet yamasa hádiyse keńirek túsinikti ańlatıwı múmkin, biraq bul baylanıs basqa til wákilleri ushın túsiniksiz bolıw itimalı bar. Sol sebepli, awdarmashı metonimlik baylanıstı anıqlap, onı maqset tilinde túsiniikli formaǵa keltiriwi kerek boladı. Bul process bolsa ápiwayı awdarma emes, al konceptual rekonstrukciya bolıp esaplanadı.

Bunnan kelip shıǵadı, stilistikalıq troplardı awdarmalaw procesinde awdarmashı bir waqıttıń ózinde bir neshe: lingvistikalıq, semantikalıq, pragmatikalıq hám kognitivlik dárejede isleydi. Ásirese, kognitiv dáreje eń quramalı bolıp, ol avtordıń oylaw modelin túsiniwdi hám onı basqa til sistemasında qayta jaratıwdı talap etedi. Sonlıqtan, awdarma procesin "mental mapping" procesi

sıpatında talqılaw múmkin, yaǵnıy derek tilindegi konseptual struktura maqset tiline sáykes túrde qayta jobalanadı.

Sonday-aq, kognitivlik ekvivalentlikti támiyinlewde túrli awdarma strategiyaları úlken rol oynaydı. Sonıń ishinde, adaptaciya strategiyası mádeniy ayırmashılıqlardı saplastırıwǵa xizmet etedi, transformaciya bolsa grammatikalıq hám strukturalıq ózgerisler arqalı mazmundı saqlaw imkanın beredi. Kompensaciya bolsa joytılgan stilistikalıq effektı basqa qurallar arqalı tiklewge járdem beredi. Sonıń menen birge, eksplikaciya strategiyası jasırın mánilerdi ashıp beriw arqalı oqıwshınıń qabıllawın ańsatlastıradı. Demek, bul strategiyalar kognitiv ekvivalentlikti támiyinlewde qural sıpatında xizmet etedi.

Biraq, sonı da ayrıqsha atap ótiw kerek, hár qanday awdarma belgili dárejede joǵaltıwlar menen baylanıslı boladı. Ásirese, stilistikalıq troplar awdarmasında bul joǵaltıwlar jáne de sezilerli boladı, sebebi hár bir til ózine tán konseptual sistemaǵa iye. Soǵan qaramastan, awdarmashınıń tiykarǵı wazıypası maksimal dárejede kognitiv jaqınlıqtı támiyinlewden ibarat.

Ulıwma alganda, “Jeyn Eyr” shıǵarması mısasında alıp barılǵan tallawlar sonı kórsetedi, stilistikalıq troplardı awdarmalaw procesinde eń tiykarǵı faktor bul kognitivlik ekvivalentlik bolıp tabıladı. Yaǵnıy, awdarma tabısı tek ǵana teksttiń sırtqı formasına emes, al onıń ishki konseptual mazmunınıń qay dárejede saqlanǵanına baylanıslı. Sol sebepli, zamanagóy awdarmashılıqta kognitivlik qatnas barǵan sayın úlken áhmiyetke iye bolmaqta.

Juwmaq ornında sonı aytıw múmkin, stilistikalıq troplardı awdarıw quramalı hám kóp qatlamlı process bolıp, ol tek ǵana lingvistikalıq bilimlerde emes, al tereń kognitivlik hám mádeniy kompetenciyanı da talap etedi. Ásirese, Charlotta Brontenin “Jeyn Eyr” shıǵarması sıyaqlı kórkem shıǵarmalardı awdarmalawda awdarmashı avtordıń oy-pikiri qayta jaratıwǵa umtılwı zárúr. Tek sonda ǵana awdarma negizgi tekstke jaqın, tásirsheń hám kognitivlik jaqtan adekvat bolıwı múmkin.

Paydalanılǵan ádebiyatlar:

1. Amrin, M. (2007). The analysis of Jane Eyre's personality Charlotte Bronte's Jane Eyre (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim).
2. Brennan, Z. (2010). Brontë's Jane Eyre. A&C Black.
3. Brontë, C. (2018). Jane eyre. In *Medicine and Literature, Volume Two* (pp. 53-72). CRC Press.
4. House, J. (2014). *Translation quality assessment: Past and present*. Routledge.
5. Lakoff, G., & Johnson, M. (1980). *Metaphors we live by*. Chicago: Univ. Press, Chicago/IL.